

Nota Histórica

Joaquín Luco Valenzuela y el inicio de la Neurociencia en Chile

Rodolfo Bastías Lemp¹ , Cristobal Zapata Díaz²

¹ Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

² Ingeniería en Informática DUOC UC. Dedicado a la divulgación en Instagram de la historia de la Neurociencia en Chile y el mundo.

Dirección: rbastias@hsoriente.cl ; hdeneurociencia@gmail.com; Instagram: @neuro_historia

Resumen

La Neurociencia es una disciplina dedicada al estudio del sistema nervioso en sus dimensiones estructurales, funcionales y conductuales. En Chile, uno de sus principales precursores fue el Dr. Joaquín Luco Valenzuela, cuya labor investigativa y formadora marcó el inicio de la neurofisiología experimental moderna en el país. Este artículo revisa algunos hitos de su trayectoria científica, su contribución a la institucionalización de la investigación biomédica y su legado formativo en la comunidad científica nacional.

PALABRAS CLAVE: *Neurociencia; Neurofisiología; Historia de la ciencia; Joaquín Luco Valenzuela.*

Abstract

Neuroscience is a discipline devoted to the study of the nervous system in its structural, functional, and behavioral dimensions. In Chile, one of its foremost pioneers was Dr. Joaquín Luco Valenzuela, whose research and academic leadership laid the foundations of modern experimental neurophysiology in the country. This article reviews key milestones of his scientific career, his contribution to the institutionalization of biomedical research, and his formative legacy within the Chilean scientific community.

KEYWORDS: *Neuroscience; Neurophysiology; History of science; Joaquín Luco Valenzuela.*

Introducción

La Neurociencia constituye un campo interdisciplinario orientado al estudio del sistema nervioso y sus funciones, integrando aportes de la medicina, biología, química, psicología experimental y otras áreas del conocimiento. En Chile, su desarrollo sistemático encuentra uno de sus principales impulsores en la figura del Dr. Joaquín Luco Valenzuela, considerado el iniciador de la neurofisiología experimental moderna en el país.^{1,2}

El presente trabajo tiene por objetivo revisar aspectos centrales de su trayectoria científica y académica, destacando su papel en la formación de investigadores y en la consolidación institucional de la investigación biomédica en Chile.

Los autores de este escrito advertimos que en esta oportunidad no se ahondará en una extensa biografía, pero sí espera transformarse en una invita-

ción a los interesados a profundizar en la obra de este investigador, y buscar en las referencias de este texto información adicional o a través de la red social de uno de los autores para este fin.

Inicios como investigador

Joaquín Luco Valenzuela nació el 18 de julio de 1913, en Santiago de Chile. Hijo de Joaquín Luco Arriagada, médico y profesor de Neurología y Psiquiatría de la Universidad de Chile, y Estela Valenzuela Labbé. Estudió la preparatoria en el English Catholic School y las humanidades en el Instituto Nacional José Miguel Carrera.^{3,4}

Su interés fue dedicarse a las acciones relacionadas a la investigación a temprana edad, sin embargo, en esos años la ciencia experimental era precaria en comparación con lo que ocurría en otros países, como Estados Unidos o Inglaterra.

Ingresó en el año 1929 a estudiar Medicina en la Universidad de Chile, concluyendo sus estudios en 1935. Se graduó en 1936 con distinción máxima, titulándose de Médico Cirujano con la tesis "Nuevo sistema de perfusión con la preparación cardiopulmonar. Algunos aspectos de la regulación de la glicemia". El nuevo sistema de perfusión era un método experimental ideado por él iniciándose su carrera de investigador de gran manera.^{3,5}

A medida que transcurría el tiempo como estudiante de medicina, dio cuenta de que su pasatiempo no iba por la práctica médica, y el mundo de la investigación lo atrajo aún más. Ante esta situación, se incorporó en el año 1931 como ayudante en el nuevo laboratorio de Fisiología de la recientemente fundada Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica De Chile a cargo del científico catalán Jaime Pi Sunyer.^{3,5} Este hecho marca un hito para Luco en relación con su vocación, ya que con 18 años y solo dos años de estudio médicos, intuía, y constantemente reflexionaba sobre el placer que experimentaba con la investigación fisiológica. Fue discípulo predilecto de Pi Sunyer, y cuando éste regresó a España, en 1935 fue nombrado jefe de Trabajos Prácticos de Fisiología.^{3,4}

En esta etapa inicial como investigador, destaca su excelencia académica, y obtiene el reconocimiento de la Sociedad Médica de Santiago aun siendo estudiante, confiriéndole el premio Ramón Corvalán Melgarejo, creado para el mejor trabajo de investigación del año 1936.^{3,6}

Universidad de Harvard

Entre los años 1936 y 1937, realizó una residencia en un laboratorio de Fisiología en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, a cargo del neurofisiólogo Walter B. Cannon (quien acuñó y formalizó el concepto de homeostasis, que se refiere a la capacidad de un organismo para mantener un ambiente interno estable y constante). Gracias a un impulso económico inicial de su universidad, así como de un estipendio de la Fundación Guggenheim, estuvo tres años.

En este período vivió importantes hechos: se formó como neurofisiólogo a cargo de D. W. Cannon, con el estudio de la transmisión sináptica; realizó distintas contribuciones como pensador independiente que aparecieron en 7 publicaciones, una de ellas en la prestigiosa revista *American Journal of Physiology*; contrajo matrimonio con Ines Franzoy, en un viaje relámpago a Chile, regresando junto con ella a los Estados Unidos; y en 1938 nacería en aquel país su primogénito Joaquín.^{3,6}

De vuelta a Chile

Regresó a Chile en 1939 para trabajar en la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo nombrado director de la Escuela de Medicina, cargo que tuvo que compatibilizar con la docencia en Fisiología y Farmacología, congeniando sus habilidades como investigador universitario y divulgador científico tanto en la universidad como fuera de ésta.

Fue reconocido como el responsable de la organización general lograda en dicha escuela, realizando una innovación en la selección del profesorado, elección de miembros honorarios, en el currículum de cada alumno, en la dedicación personal de la

selección del alumnado utilizando como herramienta la conversación privada. Aquí pensaba que el alumno se formaría de una materia de calidad, desarrollada por un profesor que se ha especializado y que tiene un equipo adecuado al objeto. Estas acciones lo llevaron a estar a la vanguardia en la evolución de la enseñanza médica en Chile.³⁻⁵

Las investigaciones dirigidas por Luco se caracterizaron por su originalidad, alcanzando estándares internacionales y siendo acogidas en revistas científicas de prestigio, una de las razones por las cuales es reconocido como pionero de la Neurociencia en Chile. Ya en 1949 alcanzó cerca de 40 publicaciones, y en 1941 apareció en el Journal of Neurophysiology el primer trabajo originado en su laboratorio.³

Sus estudios fueron significativos en tres ámbitos: la función trófica de la neurona, las reinervaciones cruzadas y los mecanismos básicos de aprendizaje en invertebrados, siendo sus manuscritos resultantes de esas investigaciones pioneros en el momento de su publicación y muy influyentes por su contenido y por su ejemplo. De hecho, Eric Kandel, Premio Nobel en esta área decía que, si Joaquín Luco hubiera realizado su carrera en Estados Unidos, habría obtenido el Nobel.⁶

En 1950 funda la primera cátedra de Neurofisiología en Chile. Con este hecho, inicia la educación sistematizada en esta área de estudio, transformándose en uno de los pioneros en Chile de la profesionalización de la ciencia, preocupándose especialmente de los procesos que rigen a la memoria humana y las reacciones del cuerpo frente a privaciones y estímulos.^{3,5}

A comienzos de los años 60 se inició la última etapa de sus investigaciones con una línea sobre aprendizaje y memoria, relacionada con la integridad del sistema nervioso, utilizando como modelo la cucaracha *Blatta orientalis*, que dio origen a una línea de publicaciones, de las cuales dos fueron publicadas en la prestigiosa revista *Nature*, en 1964 y 1966 y en un artículo en la revista *Physiology and Behavior*. Este grupo de publicaciones fueron precursores de un campo promisorio.³⁻⁶

Por su intenso trabajo en esta área, es respetado tanto en el país como en el mundo, teniendo estrecha cercanía con grandes científicos reconocidos a nivel internacional como Walter Cannon - quien formuló el concepto de homeostasis, ya dicho anteriormente - y Arturo Rosenblueth - pionero en la cibernética.^{4,6}

Fue protagonista del proceso de institucionalización científica en Chile al interior de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero también participó activamente en la Universidad de Chile y Universidad Austral, por nombrar algunas. Fue miembro de la Sociedad de Biología de Santiago participando de la directiva que le daría un nuevo impulso junto a Eduardo Cruz-Coke y Alejandro Lipschütz.³⁻⁵

En 1978 trabajó intensamente en la actividad académica, participando en la creación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y más tarde fue miembro de la Comisión de Graduados de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.^{3,5}

Fue mentor de importantes científicos chilenos, y amigo de otros destacados hombres de ciencia, tales como Francisco Varela, Humberto Maturana, Patricio Sánchez, María Isabel Behrens, Fernando Orrego Salas, entre muchos, que en común reconocen la habilidad de Luco en transmitir su conocimiento y entusiasmar a colegas y alumnos en el área de la investigación.^{3,4,7}

Destacó por ser uno de los fundadores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos junto a Jaime Castillo Velasco, Máximo Pacheco Gómez, Juvencio Valle, entre otros.⁵

En el año 1981 se retira de la actividad académica⁵

Algunos reconocimientos

Fue conocido su liderazgo en la defensa de la libertad en la comunidad científica y universitaria, y por este motivo fue una grata sorpresa que haya sido distinguido con el Premio Nacional de Ciencias en 1975, por su desempeño como neurofisiólogo experimental.^{4,5,8}

Junto a este importante reconocimiento, se suman otros como: Doctor *honoris causa* de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctor *honoris causa* de la Universidad Austral, Miembro de Número de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile, Miembro Académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Profesor *honoris causa* de la Universidad de Montevideo, entre varios más.^{3,4}

Personalidad

En 1981, como anécdota bibliográfica en el homenaje que se le rindió al cumplir medio siglo en la Escuela de Medicina, dio a conocer dos opúsculos de su quehacer literario: el cuento "Cochamó" y el poema "La casa de Cartagena". Esta anécdota tiene concordancia con lo que él pensaba en relación a lo que él ve en los hechos experimentales que adquieren significado dentro de una teoría y que el científico crea con su intuición, en donde Ciencia y Arte se acercan, y su quehacer vive de la pasión, el de ser investigador y humanista con aficiones por la fotografía y literatura.³

Además de su impronta académica, también era una persona carismática, exótica, alegre, optimista, apasionado en lo que hacía, contagiaba con su entusiasmo la pasión de la investigación con sus estudiantes.^{4,7}

Cuando Luco se retiró de la Universidad, se dice que lo afectó mucho emocionalmente, tanto que en una entrevista le preguntaron "¿Cuándo fue el día que se jubiló?", contestando: "El día menos pensado".^{3,5,7}

Inspiración

Falleció un día después de cumplir 89 años, el 19 de julio del año 2002, dejando un gran vacío en la comunidad científica. Su incansable trabajo, sus habilidades en gestión y su personalidad extrovertida fueron la mezcla perfecta para el desarrollo de la Neurociencia en Chile.^{4,5}

Profesor Dr. Joaquín Luco Valenzuela

Tomado de www.memoriachilena.gob.cl

Referencias

1. https://www.ecured.cu/Joaqu%C3%ADn_Luco_Valenzuela (Revisado en Diciembre, 2025)
2. Kandel, E. R. (2000). Principles of neural science. Nee York
3. Chuaqui, B. Perfil histórico del doctor Joaquín Luco. www.arsmedica.cl/index.PHP/MED/article/view/277/209 (Revisado el 20 de Febrero 2026)
4. <https://www.uc.cl/universidad/premios-nacionales/joaquin-luco-valenzuela/> (Revisado el 27 de Febrero 2026)
5. Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-338857.html> (Revisado en Diciembre, 2025)
6. Inestrosa, N. (2003). El aporte de Luco a la Neurociencia chilena. *Biological Research*, 36(2), 143-146. <https://dx.doi.org/104067/so716-97602003000200003>
7. @neuro_historia (Revisado en marzo 2026)
8. <https://uchile.cl/presentacion/historia/grandes-figuras/premios-nacionales/ciencias/joaquin-luco-valenzuela> (Revisado el 27 de febrero 2026)

